

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА

Говорень И.В.¹, Синельников В.М.²

¹магистр экономических наук, аспирант «Белорусский государственный аграрный технический университет», г. Минск, Беларусь;

²кандидат экономических наук, доцент «Белорусский государственный аграрный технический университет», г. Минск, Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180402>

Аннотация. Молочный подкомплекс представляет собой сложную систему, объединяющую различные ресурсы, технологии по производству, переработке, реализации конкретных молочных продуктов в целях удовлетворения потребностей населения и достижения финансовых результатов, обеспечивающих расширенное воспроизводство для всех участников данной системы. При этом молочный подкомплекс может рассматриваться как совокупность технических, технологических, производственных, экономических, организационных, социальных и управленческих аспектов, образующих единую систему.

Ключевые слова: молочный подкомплекс, функционирование молочного подкомплекса, экономические механизмы функционирования молочного подкомплекса, управление молочным подкомплексом.

Abstract. The dairy subcomplex is a complex system that integrates various resources and technologies for the production, processing, and sale of specific dairy products with the aim of meeting population needs and achieving financial results that ensure expanded reproduction for all participants in this system. At the same time, the dairy subcomplex can be viewed as a combination of technical, technological, industrial, economic, organizational, social, and managerial aspects, forming a unified system.

Key words: dairy subcomplex, functioning of the dairy subcomplex, economic mechanisms of functioning of the dairy subcomplex, management of the dairy subcomplex.

Annotatsiya. Sut subkompleksi-bu aholining ehtiyojlarini qondirish va ushbu tizimning barcha ishtirokchilari uchun kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni ta'minlaydigan moliyaviy natijalarga erishish uchun o'ziga xos sut mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish uchun turli xil resurslar va texnologiyalarni birlashtirgan murakkab tizim. Shu bilan birga, kundalik subkompleksni yagona tizimni tashkil etuvchi texnik, texnologik, ishlab chiqarish, iqtisodiy, tashkiliy, ijtimoiy va boshqaruv jihatlari to'plami deb hisoblash mumkin.

Kalit so'zlar: sut subkompleksi, sut subkompleksining ishlashi, sut subkompleksining iqtisodiy mexanizmlari, sut subkompleksini boshqarish

Молочный подкомплекс функционирует как единая производственно-экономическая система управления, объединяя технологически и экономически взаимосвязанные этапы производства, заготовки, переработки и сбыта молока. Эти процессы интегрируются ради общей цели – выпуска конкурентоспособной молочной продукции, соответствующей требованиям потребительского рынка.

Задача молочного подкомплекса состоит в удовлетворении потребностей населения высококачественными молочными продуктами, обеспечивая при этом максимальную экономическую выгоду для каждого участника и повышая общую эффективность производства.

Научная концепция развития молочного подкомплекса должна базироваться на разработке эффективных механизмов его функционирования, уделяя особое внимание новым моделям хозяйствования, межотраслевым связям и рациональному использованию производственного потенциала [1].

В современной научной литературе представлено множество понятий, связанных с термином «механизм», таких как хозяйственный, экономический, организационно-экономический, рыночный, финансовый, управления и другие. Хотя некоторые авторы стремятся классифицировать эти механизмы по ведущим признакам, стоит отметить, что чистых механизмов фактически не существует, так как все они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.

Изучив теоретические подходы к категории «механизм», мы пришли к выводу, что механизм развития молочного подкомплекса должен предусматривать комплекс организационно-экономических мер, направленных на улучшение состояния данного подкомплекса. Целью должно стать формирование эффективной структуры подкомплекса через оптимизацию производственной отраслевой структуры, устранение дисбалансов и несоответствий в темпах развития взаимосвязанных элементов, а также увеличение объемов производства при минимальных затратах.

В современном мире системный подход приобретает всё большую популярность при исследовании различных объектов. Этот метод предполагает, что любой изучаемый объект, в том числе производство молока, представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов, характеризующуюся внутренней целостностью и способностью к саморегуляции. В рамках этой системы выделяются такие элементы, как подсистема организации производства – объект управления, управляемая система, и подсистема управления организацией производства – субъект управления, управляющая система.

Система экономических механизмов функционирования молочного подкомплекса объединяет в себя следующие взаимосвязанные компоненты, которые в итоге будут приносить положительный эффект, а именно: организация производства; система управления; стратегии развития молочного подкомплекса; система прогнозирования и планирования; управленческий учет; состояние материально – технической базы молочного подкомплекса; состояние кормовой базы; селекционно-племенная работа с дойным поголовьем; система стимулирования производства; система управления качеством; организация инновационной деятельности; система анализа и определения эффективности деятельности молочного подкомплекса.

В системе организации производства, являющейся объектом управления, выделяются две ключевые составляющие: система технологий производства и система организации труда работников, задействованных в разных формах трудовой деятельности. Помимо этого, каждая молочная ферма и комплекс применяют технологию производства молока, адаптированную к внутренним условиям организации и подверженную изменениям под влиянием внешних факторов.

Система управления включает следующие структурные компоненты: а) информация; б) методы обработки информации; в) технические средства, увеличивающие

производительность управленческого труда; г) кадровый состав, который составляет основу всей системы управления (руководители, специалисты, обслуживающий персонал). Чтобы производить продукцию, необходимо непрерывное взаимодействие различных систем как внутри самой системы производства, так и с окружающей средой. Это происходит посредством обмена информацией, ресурсами и продукцией (товарами и услугами) между разными производствами, отделами и организациями [3].

Система управления взаимодействует с системой производства как на внутреннем, так и на внешнем уровнях. Производство молока на уровне ферм и комплексов рассматривается как результат взаимодействия различных подсистем, таких как организация производства и управление. Одновременно оно входит в технологическую цепочку изготовления, переработки и продажи молочных продуктов, являясь частью более широкой системы – молочного комплекса районного образования, региона и страны в целом.

Основанием для выделения молочного подкомплекса служат объективные факторы: разделение труда, интеграция различных видов производств, совершенствование системы управления и экономическая выгода, ведущая к повышению эффективности на всех этапах воспроизводства благодаря устранению разрывов между процессами производства, переработки и сбыта молочной продукции. Молочный подкомплекс можно рассматривать как техническую, технологическую, производственную, экономическую, организационную, социальную и управленческую систему, формирующую единое целое – молочный комплекс. Молочный комплекс представляет собой сложную систему, объединяющую ресурсы и технологии для производства, переработки и реализации молочных продуктов, удовлетворяющих потребности населения и обеспечивающих финансовые результаты, необходимые для расширенного воспроизводства всеми участниками.

Система управления молочной фермой и комплексом, будучи неотъемлемой частью системы производства, одновременно влияет на организацию труда и производства на различных отраслевых и территориальных уровнях. Повышение эффективности управления требует учитывать взаимосвязь с такими элементами объекта управления, как техника, технология, кадры, организация труда и производства. Именно такой комплексный подход способен значительно улучшить производственные показатели и качество управления ими [3].

Экономическая стратегия чаще всего определяется как общий план управления, состоящий из принципов и методов, которые позволяют достичь ключевых целей развития компании, выявляя и реализуя долгосрочные конкурентные преимущества. В этом контексте стратегия понимается как основной план достижения поставленных целей. Стратегию целесообразно рассматривать как долгосрочную программу действий, охватывающую различные аспекты деятельности, необходимую для выполнения миссии и целей путём создания и использования материальных и нематериальных преимуществ перед конкурентами. Экономическая стратегия предполагает эффективное достижение целей с использованием экономических инструментов и ресурсов.

Основные виды экономических стратегий включают диверсификацию, интенсивный и интегрированный рост, сокращение и ликвидацию. Ключевыми этапами разработки и внедрения стратегии являются постановка целей, стратегический анализ, выбор среди стратегических вариантов и реализация избранной стратегии. Разработка стратегии включает два аспекта: во-первых, создание представления о будущем развитии

компания или организации; во-вторых, применение системного подхода, который обеспечивает сложную структуру организации необходимой сбалансированностью и общим направлением развития. В настоящее время существуют и продолжают развиваться методы и подходы к формированию стратегии, которые способствуют её целостности, согласованности и преемственности.

К ключевым элементам, связанным с разработкой и реализацией стратегии, относятся миссия, стратегические цели и экономический потенциал. Миссия предприятия представляет собой основную цель ведения бизнеса, отражающую значение существования предприятия и его ценность для владельцев, сотрудников, клиентов и общества. Стратегические цели подразумевают желаемое будущее состояние или результаты развития потенциала предприятия. Экономический потенциал является важным объектом стратегического управления. Экономический потенциал можно рассматривать как характеристику имеющихся ресурсов всех типов, которые определяют возможности его дальнейшего роста. С точки зрения стратегического подхода к управлению, экономические ресурсы можно разделить на материальные, нематериальные, трудовые и финансовые.

Прогнозирование как область экономической науки сформировалось во второй половине XIX века. Содержание прогнозов зависит от временного горизонта и характера прогнозируемых процессов и тенденций. Чем стабильнее и предсказуемее данные процессы, тем дальше можно установить временной горизонт прогноза.

Одним из ключевых принципов прогнозирования является движение как от прошлого и настоящего к будущему, так и от представлений о далеком будущем к ближайшим перспективам. Информация о далеких прогнозах исходит из данных о прошлом и настоящем. Эти принципы обеспечивают методологическую основу для разнообразных методов и моделей разработки комплексного прогноза развития сельского хозяйства и его составляющих.

Планирование в управлении подразумевает разработку документации, содержащей расчетные параметры системы на установленные временные периоды. Суть механизма планирования заключается в создании необходимого согласования и четкой координации всех производственных звеньев. Производственное планирование охватывает рабочие планы на разные периоды работы. Основные задачи планирования на микроуровне заключаются в следующем: формулирование целей развития системы, определение необходимых ресурсов для их достижения, обоснование мероприятий для реализации целей, обеспечение эффективности функционирования управляемой подсистемы, координация развития ее отдельных элементов и разработка набора показателей для оценки результативности деятельности системы.

Кроме определения плановых параметров развития системы важно описать процессы их достижения в динамике. В рамках этого подхода разрабатываются плановые мероприятия, направленные на выполнение стратегических и тактических задач. Примеры таких мероприятий в молочном подкомплексе включают план воспроизводства стада, план ветеринарных и противоэпизоотических мероприятий, план заготовки кормов и другие подобные меры.

Главная задача планирования в широком смысле заключается в оптимальном распределении ограниченных ресурсов. Для этого нужно обеспечить гармоничную работу всех структурных подразделений хозяйствующего субъекта, чтобы минимизировать затраты на достижение поставленных целей. Следовательно, требуется разработать

комплекс взаимосвязанных планов, которые будут координировать развитие отдельных элементов молочного подкомплекса.

Комплексное решение задач планирования требует соблюдения базовых принципов, которые рассматриваются как основные отправные точки для создания, обоснования и организации процесса разработки плановых документов.

Управленческий учёт помогает получить данные, необходимые для оценки работы сельскохозяйственной организации и её подразделений, планирования, а также для создания надёжного внутреннего контроля за выполнением операций и принятием решений. Пользователи этой информации – менеджеры всех уровней финансового и хозяйственного управления. Управленческий учёт содержит не только реальные данные о выполненных операциях, но и оценочные сведения, основанные на анализе потенциальных событий. Руководство организации самостоятельно решает, какой объём и частоту внутренней отчётности необходим для удовлетворения запросов внутренних пользователей.

Механизм учета предлагается принимать как фиксацию фактов, механизм контроля - как сопоставление учетных данных с плановыми, а также контроль за выполнением распоряжений и заданий. Особое место в оперативном контроле занимает предупредительный контроль: регламентированный сбор информации с целью предупреждения возможных отклонений в ходе производства, организационных неувязок. Объектами оперативного контроля в хозяйствах являются все производственные участки прямо или косвенно участвующие в выполнении планов: отделения, бригады, звенья, животноводческие фермы, центральная ремонтная мастерская, мастерские отделений, склады и так далее. Механизм анализа необходимо понимать - как установление причин и виновников отклонений от плановых величин. Анализ заключается в том, чтобы путем сравнения плановых заданий с фактическим положением выявлять существенные отклонения в ходе производства, их величину, причину, виновников, место и время возникновения, резервы с целью обеспечения необходимой информации для оперативного регулирования. Назначение регулирования - состоит в осуществлении воздействия по предупреждению и устранению отклонений от запланированного хода производства.

Материально-техническая база молочного подкомплекса включает машины и оборудование для подготовки и раздачи кормов, удаления и утилизации навоза, содержания крупного рогатого скота (КРС), оснащённого системами поения, доения коров, первичной обработки и охлаждения молока.

Рост технической оснащённости в сельском хозяйстве способствует стабилизации и устойчивости отрасли, снижая негативное воздействие неблагоприятных погодных условий на результаты работы аграрных предприятий. Технический потенциал является ключевым фактором повышения эффективности и интенсификации сельскохозяйственного производства, роста производительности труда, увеличения объёмов продукции растениеводства и животноводства, а также более рационального использования ресурсов и трансформации сельскохозяйственного труда в индустриальную деятельность. Для полного раскрытия потенциала необходимы мероприятия по модернизации техники и техническому переоснащению сельского хозяйства.

По мере укрепления материально-технической базы сельского хозяйства и повышения уровня обеспеченности техникой и энергией, развитие производства становится более динамичным и эффективным. Соответственно, наряду с землёй и рабочей силой, важной составляющей производства продукции молочного подкомплекса является

совокупность средств труда, таких как машины, орудия и другие материально-технические ресурсы, используемые в производственном процессе. Поэтому крайне важно эффективно использовать не только землю и трудовые ресурсы, но и прочие средства производства, что отражается в таких экономических показателях, как фондоотдача и фондоемкость продукции. Эти показатели измеряются количеством произведённой молочной продукции на единицу среднегодовой стоимости основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения либо, наоборот, соотношением среднегодовой стоимости этих фондов к стоимости валового продукта молочного скотоводства.

Корма играют ключевую роль в молочном подкомплексе, выступая основным ресурсом и фактором производства. Следовательно, кормовая база должна рассматриваться как существующие и потенциальные источники поставок и объёмы производства кормов, а также наиболее эффективные способы их заготовки, хранения и использования для успешного производства молока.

Основу кормовой базы составляет производство кормов, особенно тех, что производятся в сельском хозяйстве. Кормопроизводство служит системообразующей отраслью агропромышленного сектора, отличающейся собственной продукцией, техническими, технологическими и организационно-экономическими особенностями. Главные составляющие этой отрасли – полевое и лугопастбищное кормопроизводство, кормовая промышленность и хранение кормов. Размер и соотношение между этими подотраслями зависят от природных и экономических условий, которые влияют на специализацию и концентрацию животноводства, типы кормления животных и другие аспекты организации животноводческих отраслей при грамотной организации кормопроизводства [4].

Научная организация кормовой базы молочного скотоводства подразумевает комплекс мероприятий, направленных на максимальное использование возможностей по приобретению, производству качественных кормов, их хранению и применению для удовлетворения потребностей молочного стада и экономически эффективного производства молока.

Эффективность скотоводства и производства молока во многом зависит от породы животных. Порода оказывает прямое влияние на уровень молочной продуктивности коров, а значит, и на общий объем производимого молока. Современная селекционно-племенная работа с дойным стадом нацелена на улучшение качественных характеристик продуктивности животных, таких как повышение жирности и белкового состава молока, снижение числа соматических клеток, увеличение срока эксплуатации, а также улучшение оплодотворяемости и репродуктивных способностей самок.

Обновление пород животных в молочном подкомплексе достигается путем улучшения существующих пород с применением семени быков, улучшающих генетический фонд, а также завоза чистопородных высокопродуктивных особей [5].

Управление качеством подразумевает проведение экономических, организационных, технических и иных мероприятий, направленных на поддержание высокого качества товара на протяжении всех этапов его жизненного цикла. Организация системы управления качеством молока, учитывая большое число управляемых объектов, включает несколько шагов: выделение необходимых мероприятий; назначение ответственных исполнителей; деление действий на логические части и обучение персонала; распределение обязанностей согласно специализациям; координация усилий.

Одной из ключевых характеристик хозяйствующих субъектов является эффективность их работы. Экономическая эффективность обычно определяется как соотношение между результатом хозяйственной деятельности и использованными ресурсами: она будет тем выше, чем больше полученный эффект (результат) и меньше понесённых затрат (использованных ресурсов).

Учитывая цель развития молочного подкомплекса, основным критерием эффективности его развития в регионе или стране в целом в нынешних условиях является степень достижения поставленных целей, а именно — более полное удовлетворение потребностей населения в молоке и молочных продуктах местного производства. Количественно этот критерий выражается в показателях производства и потребления молока и молочных продуктов на душу населения, а также в уровне самообеспеченности рынка этими продуктами.

Индикаторы эффективности управления, которые оценивают отклонения различных параметров от планируемых значений и показывают качество работы системы управления и принимаемых решений, могут использоваться для оценки эффективности развития отрасли или отдельного хозяйствующего субъекта. В таких случаях для оценки эффективности применяются следующие методы: сравнение динамики показателей эффективности производства по годам, а также соотношение темпов прироста объемов производства отдельных видов продукции или экономического эффекта к увеличению используемых ресурсов.

В настоящее время, помимо коммерческой эффективности, обусловленной внедрением инноваций, оценивается также социальная и бюджетная эффективность. Очевидно, что, инвестируя ресурсы в развитие определенной отрасли, общество и отдельные производители ожидают соответствующей отдачи от вложенных средств и усилий, рассчитывая на защиту от недобросовестной конкуренции и государственную поддержку, особенно в форс-мажорных ситуациях.

Социальная эффективность молочного подкомплекса будет зависеть от способности отрасли снабжать население страны необходимым количеством молока и молочных продуктов соответствующего качества по приемлемым для потребителей ценам. Дополнительными индикаторами социальной эффективности развития отрасли станут увеличение числа созданных рабочих мест, повышение заработной платы работников, улучшение условий их труда и так далее.

Бюджетная эффективность молочного подкомплекса определяется её вкладом в формирование консолидированного бюджета и оценивается как соотношение роста налоговых поступлений и средств, выделяемых из бюджетов разного уровня на ее развитие.

Также всё чаще начали оценивать экологическую эффективность развития отдельных отраслей и производств, определяемую через изменения в состоянии экосистемы и условий жизни населения, локализацию и сокращение последствий негативного воздействия производственных систем на окружающую среду, а также через эффективность использования средств, выделяемых на природоохранные мероприятия.

Итоговый экономический эффект в молочном подкомплексе зависит как от разумного использования всех факторов производства, так и от постоянной экономии, снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда. Иначе говоря, чем больше производится и реализуется молока и молочной продукции, и чем ниже её себестоимость, тем выше доходы, и тем больше средств организация может направить

на расширенное воспроизводство. Исходя из принципов системного подхода, эффективный функционал молочного подкомплекса возможен только при наличии механизма экономического воздействия, который способен объединить усилия производителей сырья, переработчиков и торговых организаций для достижения максимального конечного результата.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Синельников, В. М. Концептуальные подходы к инновационному обновлению кластера молочного скотоводства / В. М. Синельников, А. И. Попов, Н. М. Гаджаров // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. – 2019. – № 1(71).
2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [Сайт].– URL: <https://mshp.gov.by/ru>. – (дата обращения: 04.04.2025).
3. Касторнов, Н. П. Организационно-экономический механизм формирования и функционирования молочного подкомплекса : автореферат дис. доктора экономических наук : 08.00.05 / Н. П. Касторнов - Мичуринск, 2008.
4. Прусов, Н. С. Совершенствование организации кормовой базы молочного скотоводства: автореферат дис. кандидата экономических наук : 08.00.05 / Н.С. Прусов - Курск, 2013
5. Борина, С. А. Эффективность производственно-экономических параметров отрасли молочного скотоводства высокопродуктивных стад сельскохозяйственных организаций: автореферат дис. кандидата экономических наук : 08.00.05 / С. А. Борина - Ярославль, 2009